

Professionals in PreCenteren, Trakteren en Promokleren!

Delphy BV
Postbus 7001
6700 CA Wageningen

Factuur

21.12.2021 RZ/RZ

Factuur nr.: 3.5591
Ordernummer: 43507 Logistiek kerstpakketten 2021
Besteldatum: 11.11.2021

Aantal	Artikelomschrijving	Stuksprijs EUR	Totaal EUR
1	Transport pakketten Kantooradressen Nederland 15 Grote pakketten, levering 16 december 2021 Delphy Contactpersoon Annelous Groenwold Hof van Parijs 10 9403 DA Assen	625,00	625,00
	61 Grote pakketten en 5 kleine pakketten, levering 10 december 2021 Delphy Contactpersoon Irma Bellekom Violierenweg 3 2665 MV Bleiswijk		
	9 Grote pakketten, levering 13 december 2021 Delphy Contactpersoon Jolanda Blanken Italiëlaan 6 2391 PT Hazerswoude-Dorp		
	9 Grote pakketten, levering 16 december 2021 voor 12.00 uur Delphy Contactpersoon Rita Thenu De Drieslag 25 8251 JZ Dronten		
	7 Grote pakketten, levering 16 december 2021 Delphy Contactpersoon Leontine Langner Weeresteinstraat 10 2181 GA Hillegom		

Professionals in PreCenteren, Trakteren en Promokleren!

36 Grote pakketten en 7 kleine pakketten, leveren 13 december 2021 voor 12.00 uur
Delphy
Contactpersonen Trudy van Rhee & Sandra Clabbers
Expeditiestraat 16a
5961 PX Horst

17 Grote pakketten en 1 klein pakket, levering 20 december 2021
Delphy
Contactpersoon Arianne Weij
Groeneweg 5
3273 LP Westmaas

32 Grote pakketten en 4 kleine pakketten, levering 14 december 2021
Delphy
Contactpersoon Astrid Schutte
Agro Business Park 65
6708 PV Wageningen

1	Transport Buitenland en huisadressen	785,00	785,00
2	Grote pakketten Huisadres België De heer R. Devreker Bloemistenstraat 23 B-1731 Relegem België De heer G. Mortelmans Hooglachenen 65 B-2500 Lier België		
2	Grote pakketten Huisadres Nederland Kees Kranenburg Veursestraatweg 292 A 2265 CL Leidschendam Jan Kranenburg Veursestraatweg 292 A 2265 CL Leidschendam		
9	Kleine pakketten Huisadres Nederland A.J.J. Akkerman Florakade 506 9713 ZP Groningen H.L.M. Vasen Steendervalsweg 35 9436 PL Mantinge		

Professionals in PreCenteren, Trakteren en Promokleren!

K. de Jager
Herman Moerkerklaan 53
5246 GE Rosmalen

M. Joosten
Asterstraat 3
5384 JS Heesch

K. de Bresser - van Raak
Korte Steeg 2
5281 PC Boxtel

R. Roelofs
Braillelaan 65
5252 CW Vlijmen

P. Feijtel
Terlucht 11
4458 SC 's Heer-Arendskerke

M. Oostenbrink
Voorschoterlaan 130 B
3062 KV Rotterdam

D. Hylkema
Colosseum 7
2211 LR Noordwijkerhout

9 Kleine pakketten
Huisadres United Kingdom
D. Wilson
Rodlands, Halse
Taunton Somerset
TA4 3AQ UK

D. Wood
14 Doctors Close
Impington Cambridge
CB24 9ND UK

R. Bacon
28 Crowmere Road
Shrewbury Shropshire
SY2 5HX UK

A. Coates
89 Clover Road
Attleborough, Norfolk
NR17 2JQ UK

R. Marshall

Professionals in PreCenteren, Trakteren en Promokleren!

Almscliffe, Bromsash,, Peterstow
Ross on Wye, Herefordshire
HR9 7PJ UK

L. Saunders
Smythes Farm, Clayhidon
Cullompton Devon
EX15 3QE UK

K. Maynard
208 Newton Road, , Burscough,
St Helens, Merseyside
WA9 2JQ UK

V. Kuciauskas
5 Belnheim Drive
Newent, Gloucestershire
GL18 1TU UK

Z. Helbrow
25 High Street
LLAFFYLLIN, Powys, Wales
SY22 5AA UK

5 Grote pakketten
Huisadres Polen
T. Krasowski
Borów 20
55-110 Prusice Poland

D. Faryniarz
Bacy 4
71-020 Szczecin, Zachodniopomorskie Poland

A. Turkiewicz
Podedwórze 18A
21-222 Podedwórze, powiat Parczew woj. Lubelskie Poland

P. Gierasimiuk
HERBOWA 15/23
20-551 Lublin, Poland

M. Repelewicz-Szybkowska
Bodzanow 407
30-020 Wieliczka Poland

1 32 Kleine pakketten
Kantooradres Denemarken
Levering 14 december 2021 in Denemarken
GartnerRådgivningen
Att.: Tine Jensen
Hvidkærvej 29

Professionals in PreCenteren, Trakteren en Promokleren!

5250 Odense SV

Verzendadres	Nettobedrag	1.410,00
Diverse adressen	+ 21,00% B.T.W.	296,10
	Totaal	EUR 1.706,10

Betalingsconditie: 14 dagen netto
Leveringsvoorwaarden: Vereniging PPP, gedeponeerd onder nr. 34179289 KvK Amsterdam, zie onze website www.procomm.eu
Verzendwijze: Verzendkosten worden in rekening gebracht

ProComm committeert zich aan de Code of Conduct van de PPP, voor meer informatie zie www.procomm.eu/bewust-ondernemen.

Wij danken u voor uw opdracht en het in ons gestelde vertrouwen.

Uw contactpersoon: Rico Zandsteeg

